

Okul Yöneticilerinin Çatışma Yönetim Becerileriyle Moral Düzeyleri İlişkisi¹

Ahmet AVCI^a, Yüksel BAHADUR^b

Yükleme: 22.12.2023; Kabul: 11.02.2024; Yayınlanma: 01.03.2024

Özet

Anahtar Kelimeler:

Çatışma,
yönetim,
beceri,
moral,
öğretmen,
okul,
yönetici

^a, MEB,
Denizli, TÜRKİYE
Orcid: 0009-0000-3393-7500

^b MEB,
Denizli, TÜRKİYE
Orcid: 0009-0004-8160-7353

Yöneticilerin çatışma yönetim becerilerine ilişkin öğretmen algılarının cinsiyet, öğrenim düzeyi, kariyer, çalışma kademeleri, yaş ve medeni durumlarına göre farklılık göstermiştir. Cinsiyete göre uyma boyutunda kadın öğretmenlere göre erkek öğretmenlerin daha yüksek iken eğitim düzeyine göre hükmetme boyutunda lisans mezunu öğretmenler lehine yüksektir. Kariyer basamaklarına göre uzlaşma boyutunda öğretmenlerle uzman öğretmenlere arasında uzman öğretmenler lehine yüksektir. Hükmetme boyutunda başöğretmenler lehine yüksek olduğu görülmüştür. Uyma boyutunda uzman öğretmenler lehine yüksektir. Çalışmakta oldukları kademelerine göre bütünleştirme, uzlaşma ve uyma boyutlarında ilkokullarda çalışanlar lehine hükmetme boyutunda okulöncesinde çalışanlar lehine ve genel çatışma strateji düzeyinde ilkokullarda çalışanlar lehine yüksek olduğu görülmüştür. Yaşlarına göre uzlaşma ve uyma boyutlarında 46 yaş ve üstündeki öğretmenler lehine medeni duruma göre hükmetme, kaçınma, uzlaşma ve uyma boyutlarında evliler lehine yüksek ölçülmüştür. Öğretmen moral düzeylerinin cinsiyetlerine göre farklılık göstermediği ancak öğrenim düzeyi, kariyer durumu, çalışma kademeleri, yaş ve medeni durumlarına göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Öğretmenlerin moral düzeylerinin eğitim düzeyine göre lisans mezunu olan öğretmenlerin uyum, liderlik sinerjisi ve genel moral düzeylerinin lisansüstü mezunlarından daha yüksek olduğu görülmüştür. Kariyer basamaklarına göre uyum, kişisel meydan okuma boyutlarıyla genel moral düzeyinde uzman ve başöğretmenler lehine yüksektir. Medeni duruma göre evli öğretmenlerin moral düzeyi kişisel meydan okuma boyutunda bekarlardan düşük çıkmıştır. Öğretmenlerin yöneticilerin çatışma yönetim becerileri ile öğretmen moral düzeyleri arasında anlamlı, pozitif yönde ve düşük düzeyde ilişki olduğu görülmüştür. Bununla birlikte yöneticilerin çatışma yönetim becerileri ve alt boyutları ile öğretmenlerin moral düzeyleri ve alt boyutları arasında anlamlı pozitif yönlü düşük ve orta düzeylerde ilişki olduğu görülmüştür.

¹Birinci yazarın yüksek lisans projesinden üretilmiştir.

The Relationship Between School Administrators' Conflict Management Skills and Morale Levels

Abstract

Teacher perceptions of administrators' conflict management skills differed according to gender, education level, career, working level, age and marital status. While it is higher for male teachers than female teachers in the dimension of compliance according to gender, it is higher in favor of teachers with a bachelor's degree in the dimension of domination according to education level. According to career stages, the consensus dimension is high between teachers and expert teachers in favor of expert teachers. It was observed that the dominance dimension was high in favor of head teachers. In the compliance dimension, it is high in favor of expert teachers. It has been observed that, depending on the level they work in, the scores are higher in favor of those working in primary schools in the dimensions of integration, compromise and compliance, in favor of those working in preschool in the dimension of domination, and in favor of those working in primary schools in the general conflict strategy level. It was measured to be higher in favor of teachers aged 46 and over in terms of compromising and complying according to their age, and in favor of married teachers in the dimensions of dominating, avoiding, compromising and complying according to marital status. It was observed that teacher morale levels did not differ according to their gender, but they did differ according to their education level, career status, working level, age and marital status. It has been observed that the morale levels of teachers are higher than the harmony, leadership synergy and general morale levels of teachers with undergraduate degrees compared to those with graduate degrees. Compatibility according to career stages, personal challenge dimensions and general morale level are high in favor of specialist and head teachers. According to marital status, the morale level of married teachers was lower than single teachers in the personal challenge dimension. It was observed that there was a significant, positive and low-level relationship between teachers' and administrators' conflict management skills and teacher morale levels. However, it was observed that there was a significant positive relationship at low and medium levels between the conflict management skills of managers and their sub-dimensions and the morale levels and sub-dimensions of teachers.

Keywords:

Conflict,
management,
skill,
morale,
teacher,
school,
administrator

a, MEB,
Denizli, TÜRKİYE
Orcid: 0009-0000-3393-7500

b MEB,
Denizli, TÜRKİYE
Orcid: 0009-0004-8160-7353

Giriş

Çatışma, bir konuda ayrılığa düşme, muhalif olma-kalma ve karşı karşıya gelme gibi anlamlara gelmekle birlikte örgütler için her zaman olumsuz bir durum olmaktan uzaktır. Çatışmalar yapıcı, kontrollü ve yönetilebilir olduğu sürece örgütler için iyi ve olumludur. Eğitim örgütleri içinde de çatışmalar zaman zaman olmakta ve bunun kutuplaşma yaratmadan yapıcı nitelikte ve kontrol altında yönetilmesi gerekmektedir. Bu şekilde bir çatışma öğretmenlerin moral ve motivasyonlarını da arttırmakta ve örgütlerin gelişimlerinde önemli katkılar yaratmaktadır. Burada okul yöneticilerinin çatışma yönetimi becerilerinin iyi olması ve bunu çok iyi bir şekilde icra edebilmeleri gerekmektedir. Bu beceriye sahip olmadan çatışmaları iyi yönetebilmek mümkün olmadığı gibi öğretmenlerin moral ve motivasyonlarının iyi düzeyde çıkarılması ve sağlanabilmesi de çok mümkün olmayacaktır. Bu nedenle bu araştırmada yöneticilerin çatışma yönetim becerileri ile öğretmen moral düzeyleri arasındaki ilişki araştırılmıştır.

Çatışma Kavramı

Çatışma, bireyin günlük hayatında, kişilerarası etkinlikler, ilişkiler ve davranışlarda ve iş yaşamında karşı karşıya geldiği bir kavramdır. Sağlık hizmetlerinde ise farklı yaşlardan, cinsiyetlerden, eğitim geçmişlerinden, gelir düzeylerinden, yaşam tarzlarından ve etnik kökenlerden bireyler, insan hayatını korumak ve bakımını sağlama amacıyla bir araya gelir (Whitehead ve ark., 2010). Bunlara ek olarak sağlık kurumlarının karmaşık bir yapıya sahip olması, sunulan hizmetlerin çoğunluğunun hemen karşılanmak zorunda olması vefakâr meslek grupları birlikte ve birbirine bağlı olarak hizmet verir bu da çatışmaları kaçınılmaz hale getirir. (Öztürk, Candaş ve Babacan., 2015; Öztürk, Kurt ve ark., 2016). Literatürde geleneksel yaklaşımda (1930-1940), çatışmanın kötü ve gereksiz olduğu, çatışmadan kaçınılması gerektiği ve çatışmanın bu olumsuz durumunu pekiştirmek için yıkım, savaş, düşmanlık gibi şiddet içeren ifadelerle eş anlamlı kullanıldığı belirtilmektedir (Robins ve Judge, 2013). Devamında 1970'e kadar insan ilişkileri yaklaşımı hâkim olmuştur. Çatışmaların insan davranışlarının doğal bir sonucu ve kaçınılmaz olduğu fikri bu görüşün çıkış noktası olmakla birlikte çatışmanın ortadan kaldırılamayacağı ve kabul edilmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır. 1970'lerden günümüze ise çatışmanın örgütsel verimlilik için gerekli olduğu vurgulanmaktadır. Bu dönemde de çatışma doğal ve önlenemezdir. Bu nedenle çatışma kabul edilmeli ancak etkili bir şekilde yönetilmelidir (Kondalkar, 2007). Çatışma kavramı birçok bilim dalının ilgi alanına girmekte ve bu nedenle literatürde herkesçe kabul edilmiş kesin ve net bir

tanımı bulunmamaktadır (Rahim, 2001).

Çatışma Nedenleri

Sosyal sistemler olarak kurulan eğitim organizasyonları iki ana boyuttan oluşur: kurucu unsurları ile birlikte kurumsal boyutu ve bireysel faktörleri içeren insani boyut. Bu iki boyutun karşılıklı etkileşimi ilgili bileşenler arasında bir çatışmaya neden olabilir. Bu iki boyutu kapsayan ve çeşitli nedenlerden meydana gelebilecek çatışma ortamından tamamen uzak kalabilecek bir organizasyondan söz etmek oldukça nadirdir.

Çatışma ortamının oluşmasına etki eden olguları şöyle özetlemek mümkündür:

i. Sınırlı kaynaklar: Uzlaşma, paylaşma ve empati kültürünün olmadığı topluluklarda çatışma paylaşılan en büyük alanın kaynağı gibi görünmektedir. Organizasyon içerisinde fotokopi makinesi veya yazıcı gibi sınırlı kaynakların neden olduğu fiziki açıdan ekipman yetersizliği bireyler arasında çatışma ortamının gerçekleşmesinde bir neden olarak görülebilir. Bu durum barınma için ideal şartların oluşmadığı durumlarda yani bir odada birden daha fazla bireyin kalmasında da görülebilir (Çalık, 2021).

ii. İletişim engelleri: Organizasyon içerisindeki iletişim eksikliğinden dolayı görülen yanlış anlaşılmalarda, iletişim sürecindeki gecikmeler, iletişimin net olmaması ve çeşitli nedenlerden görülen iletişim aksaklıkları karar mercilerinin etkili karar alma mekanizmalarını etkilemektedir. İletişim bariyerlerinden ortaya çıkan bir çatışma ortamını örneklemek gerekirse, bir organizasyonun satış departmanının üretim departmanından onay almayarak satış anlaşması yapması ancak iletişimde ortaya çıkan anlaşmazlıktan ötürü teslimatın ideal yapıda gerçekleşmemesi çatışma ortamını doğurabilir (Koçel, 2015).

iii. Kişilik farklılıkları: Organizasyonlarda kişilik özelliklerine bağlı olarak çatışmaların doğması oldukça sık rastlanılan bir durumdur. Bireylerin mizaçlarının sonucunda ortaya çıkan anlaşmazlıkların temel nedenlerinden biri herhangi bir bireyin organizasyon içerisindeki diğer bireylerden farklı nitelikler, ahlaki yapı, davranış özellikleri ve yetenekler göstermesinden kaynaklanmaktadır (Koçel, 2015). Satıcı-müşteri ilişkisinden sağlık sorunlarına, yeme-içme durumu ve parasal sıkıntılar gibi geniş bir kapsam da aynı şekilde organizasyon içerisindeki çatışma ortamını tetikleyen bir durumdur (Eren, 2012).

iv. Yöneticilik görüş ve uygulamalarındaki farklılıklar: Yöneticiler ve yönetilenler arasında görülen yönetim modellerine ve yaklaşımlarındaki farklılıklar organizasyon içerisindeki çatışma ortamını tetikleyen diğer bir olgudur. Çatışma ortamından veya çatışma eyleminden kaçınmayan yöneticiler ve yönetilenler arasında çatışmanın ortaya

çıkma süresi daha kısa olduğu gibi çatışmanın görülmesindeki nedenlerin etkisini arttıran bir unsur olarak da belirtilebilir. Başka bir deyişle, bir organizasyon ilerleme kat ettikçe amaçları ve o amaçlara ulaşmada gerekli koşullar da bir o kadar büyür. Hiyerarşik sınıflandırmada dikey mesafeler artar, bu boşlukları doldurmak için oluşturulan yeni görev tanımları ve statüler de çatışma ortamının oluşmasına doğrudan etki eden dinamikler olarak belirlemektedir (Ertürk, 2018).

vi. Çıkar farklılıkları: Kişiler ve organizasyonlar zaman zaman farklı inançları benimseyebilirler. Örneğin bir

topluluk tarafından benimsenen bir tercih veya fikir, başka bir topluluk tarafından beğenilmeyebilir ve onların faydalarına işlemeyebilir (Akova ve Akın, 2015).

Çatışmaların doğası gereği, çoğu birey çatışmaları kaçınılması gereken bir olay olarak tanımlar. Bireylerin çatışma ortamında asla bulunmamasına dair ön yargıları çatışmaların doğasının seyrine olumsuz olarak yansımaktadır. Bireyler olumsuz duyguların asıl zararı yarattıklarının farkına varmadan çatışmadan kaçınmayı tercih etmektedir. Güç gösterisi çatışmaların asıl unsuru olmakla birlikte çatışma taraflarından biri yenilgiyi kabullenene kadar sürmektedir. Anlaşmazlıkların sıklıkla istenmeyen bir durum olarak görülmesine rağmen çatışmaların bazı faydaları da çeşitli araştırmalarda belirtilmiştir:

- 1- Kişinin kendisiyle yüzleşmesi
- 2- Karşı tarafın duruşunu yeniden gözden geçirmeye zorlamak
- 3- Yeni roller ve bağlantılar tanımlamak
- 4- Değişimi teşvik etmek
- 5- Tekdüzelikten kaçınmak
- 6- Farklılıklar ve tercihler konusunda farkındalık yaratması.

Eğitim Kurumlarında Çatışma

Eğitim kurumları 19. yüzyılla birlikte endüstrileşme, şehirleşme ve göç konusunda değişime zorlanmıştır. 20. yüzyılda ise otomotiv, hava taşımacılığı, kitle iletişim araçlarının ortaya çıkışı eğitim kurumlarında değişimi devam ettirmiştir. 21. yüzyıl dünyasında ise değişim her alanda etkisini göstermiş, makro ve mikro ölçekte gerek ekonomik gerekse sosyal sistemlerin tamamı buna örgütsel yapıların yönetimleri dahil değişimden etkilenmiştir (Sayılı ve Tüfekci, 2008). Günümüzde bilgi toplumuna dönüşmemiz eğitime olan talebi ve niteliği de etkilemiş bu sayede eğitim kurumlarının değişimi sürmüştür (Özdemir, 2020). Bu eğitim kurumlarını sistem içerisinde kolay

tanımlanabilmesi için dört kademe düzeyinde sınıflandırmak mümkündür: Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim (Taymaz, 2021). Okul, önceden tasarlanmış eğitsel amaçlı bilgi ve beceri davranışlarını öğrencilere ulaştırmak için planlı bir eğitimin verildiği örgüttür (Başaran, 2006). Ayrıca okul sadece öğrencilere değil toplumun tüm kesimlerine açık hale gelmiş kurumlara dönüşmüştür (Özdemir, 2020). Okul; yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri, velileri, hizmetlileri gibi birçok paydaşı bünyesinde barındıran eğitim kurumlarıdır. Farklı paydaşların bulunduğu bu örgütlerde çatışmalar da farklılık göstermektedir: Yönetici-öğretmen, yönetici veli, öğretmen-veli, öğretmen-öğrenci gibi (Yüksel, 2020).

Eğitim örgütleri şu temel soruyla örgütsel faaliyetlerini gün yüzüne çıkartır: Bizler ne için buradayız? Okul örgütünün tüm üyeleri bu soruyla topluma katkılarını ve kendi değerlerini ortaya koyarlar. Okul müdürleri de okulu canlı bir sistem gibi yaşatarak okulun amaçlarına ulaşmasında temel rol oynarlar. Türü ve kademesi fark etmeksizin okulun başarısında en büyük pay ve rol okul müdüründedir denebilir (Buluç, 2009). Okul yöneticisi görevleri mevzuatta yönetmeliklerle belirlenmiş görevlilerdir. İşleyişi eğitim öğretim planına uygun olarak yürütülen okullarda beklenmedik durumlarda sorunlara çözüm bulmak, okulların amaç ve politikasına uygun hareket etmekle yükümlüdür. Bu açıdan okul müdürünü her daim yönetici rolünü göstermek zorundadır (Taymaz, 2021). Okullar toplumsal hayat içerisinde büyük öneme sahiptir. Okulların sosyal, politik, ekonomik ve bireysel görevleri de düşünüldüğünde sistem içerisinde okul örgütünün önemi anlaşılmaktadır. Bu kapsamda kilit noktalardan birisi olarak da çatışma fikri belirmektedir (Açıkalin, 1994). Günümüzde gazete ve televizyonlara yansıyan haberleri de düşündüğümüzde okullarda çatışmanın çokça yaşandığını söyleyebiliriz (Bayar, 2015). Okul yöneticileri de çatışmayı okulun amaçları doğrultusunda yönetmelidir. Okuldaki üyeleri ve grupları bilmeli, ilişkilerini takip etmeli, çatışmaya kaynaklık eden etmenleri görmeye çalışmalıdır (Açıkalin, 2002). Okul müdürleri ayrıca okullarda çıkabilecek krizleri iyi yönetmeli, eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamadan devamını sağlamalıdır. Kriz ortamlarında kontrolü kaybetmeden hem öğrenci hem de öğretmen motivasyonunu yüksek tutmalı, süreci yol gösterici olarak yönetmelidir (Güngör ve Yılmaz, 2021).

Okul yöneticisi adayları üzerinde yapılan bir çalışmada çatışmanın nedenleri olarak bilgi yetersizliği, eğitim ve kültür farklılıkları, baskı kurma ve kendini ispatlama çabası, iletişim konusunda eksikliklerin olması, taraf tutma, politik farklılıklar, yasal olmayan talepler, fiziki kaynakların yetersizliği, bireysel sorunlar, rekabet ve kıskançlık, işe karşı olumsuz tutum, menfaat beklentisi, değer verilmediği duygusu, görevi yerine getirmeme,

hiç hata yapmama algısı, personelden para beklentisi, suçlama alışkanlığı, saygısızlık yapma, gücü gösterme şeklindedir (Karip, 2020).

Okullarda görülen çatışmaların öğretmenlerle ilgili olan kısımları haftalık ders programının düzenlenmesi, nöbet planlaması, öğrencilere uygulanan disiplin politikası, eğitim öğretim faaliyetleri, okul kaynaklarının dağıtımı gibi konulardır. Konu çeşitliliği göz önüne alındığında okullarda çatışmalardan kaçmanın mümkün olmayacağı ortadadır. Bu sebeple okula zarar verebilecek çatışma kaynaklarını minimuma indirerek olumlu yönde kanalize olan çatışmaları okulun gelişimi yönünde doğru yönetmek gerekmektedir (Koçak, 2012).

Örgütsel Moral (Maneviyat)

Çalışma ve ticaretin çağdaş ve karmaşık küresel ortamında, örgütsel maneviyat kavramı daha yüksek bir önem seviyesine ulaşmıştır. İşletme ve yönetim alanında uzmanlaşmış akademisyenlerin de altını çizdiği gibi, kuruluşlar artık çalışanların refahını, memnuniyetini, tatminini, adanmışlığını ve verimliliğini teşvik etmek için örgütsel maneviyatı etkin bir şekilde yönetmenin değerini kabul etmektedir (Petchsawang & McLean, 2017). Mevcut iş ortamı, gelişen bir rekabet ile ayırt edilmektedir (Babatunde & Adebisi, 2012). İşletmeler, varlıklarını sürdürürebilmek için kalıcı rekabet avantajlarına büyük ölçüde güvenmektedir. Bu bağlamda, kuruluşlar insan kaynaklarını (İK) eskisinden çok daha büyük ölçüde rekabet üstünlüğü rezervuarı olarak görmelidir (Nasurdin, Nejati ve Mei, 2013). Kuruluşların etkinliğini ve finansal uygulanabilirliğini artırmak, performansları ve ekonomik sonuçları açısından olumlu sonuçlar doğurabilir (Hanaysha, 2016). Buna karşılık, İK'nın etkinliğini ihmal etmek ve yalnızca alternatif faktörlere odaklanmak, bir kuruluşun verimliliğini ve etkinliğini tehlikeye atabilir ve potansiyel olarak İK personelinin yıpranması, düşük kalitenin korunması ve memnuniyetsizlik gibi zararlı yansımalarla yol açabilir (Rezghi ve Mosavi, 2013). Örgütsel yönetimin temel sorumluluklarından biri, çalışanlardaki potansiyel yeteneklerin belirlenmesi ve geliştirilmesidir (Janipoor & Gholami, 2016). Örgütsel maneviyat, mevcut araştırmalar tarafından nispeten az keşfedilmiş bir alan olarak, örgütlerde çalışan verimliliğine ulaşmada hayati bir faktör olarak durmaktadır. Bununla birlikte, maneviyat ve örgüt arasındaki korelasyon, bilgi kalitesi ve örgütsel etkinlik açısından önemli bir değere sahiptir.

Kinjerski ve Skrypnek (2006) örgütsel maneviyat için, işlerinde sarsılmaz bir tutku ve enerji sergileyen, işlerinden ve kişisel yaşamlarından anlam ve amaç çıkaran, işyerinde

kendilerini özgürce ifade eden ve çalışma arkadaşlarına karşı güven ve bağlılık besleyen çalışanların deneyimlerini kapsayan bir tanım sunmaktadır. Örgütler bağlamında işyeri maneviyatı, örgütsel varoluşun tüm yönlerinde uyum arayışını, iş ve kişiler arası ilişkilerde manevi değerlerin ön planda tutulmasını, başkalarını aktif bir şekilde dinlemeyi, bireylere ve bir bütün olarak örgüte yönelik olumlu bir bakış açısının sürdürülmesini, kişisel gelişimi, güvenilirliği, yardımseverliği, bilgi edinmeyi, hesap verebilirliği, gerçeğin ve önemin keşfedilmesini, daha yüksek bir amaca ulaşılmasını, sefkatin geliştirilmesini ve insan hırsının azaltılmasını içerir (Freshmann, 1999).

Örgütsel maneviyat, çalışanların kişisel alanlarına, mesleki yaşamlarına ve sosyal bağlantılarına ilişkin derin ve samimi duygular eşliğinde varoluşun keşfine çıktıkları mekanizmayı ifade eder (Sheng ve Chen, 2012). Manevi bir ortamı destekleyen işletmeler, bireylerde entelektüel ve uhrevi boyutların bir arada var olduğunu kabul eder, mesleki çabalarında önem ve hedefler belirlemeye çalışır ve kişiler arası bağlar kurmayı ve kolektif bir varlığa aidiyet duygusunu teşvik etmeyi amaçlar. Örgütlerde maneviyatın evrensel yönü kayda değer bir olgudur. Maneviyatın farklı kültürler ve inanç sistemleri arasında ortak özellikler sergilediğini belirtmek gerekir. Bu özellikler ahlaki ve etik değerler, dürüstlük, iyimserlik, güven, adalet, sorun çözme becerileri, içsel motivasyon ve mükemmelliğe sarsılmaz bir bağlılığı kapsamaktadır. Bu unsurlar, Reave (2005) tarafından vurgulandığı üzere, kurumsal bağlamlarda maneviyatın temel direkleri olarak hizmet etmektedir.

Örgütsel maneviyat, bireysel ve toplumsal kavramlarla daha yakın bir bağlantı kurulmasını kolaylaştırmakta, kişinin hayatındaki nihai amacı keşfetme çabalarını gerektirmekte, iş arkadaşları ve bireysel inançlar arasında tutarlılık ve uyumu teşvik etmekte ve örgüt içinde ilkelerin ilerlemesine katkıda bulunmaktadır (Pawar, 2008). Akademik söylem içerisinde örgütsel maneviyat, kişinin yaşamda kendini aşması, anlamlılık, sürdürülebilirlik, kavrayış, sahicilik, anlamlandırma ve varoluşsal varoluş ve karşılıklı bağlantının kapsamlı ve derin bir şekilde kavranması gibi kavramları kapsamaktadır (Pawar, 2008). Görüldüğü üzere, işyeri ruhaniyeti müstakil ve esrarengiz bir kavram değildir; daha ziyade bireylerin hem içsel hem de dışsal yönlerini kapsamaktadır. İçsel alanı besleyerek, bireyler daha büyük bir amaç duygusu elde edebilir ve dışsal alanda üretkenliklerini artırabilirler. Günümüzde, manevi esenliğe ilişkin titizlikle tasarlanmış girişimlerin formüle edilmesine yönelik önemli bir gereklilik bulunmaktadır. Profesyonel ortamda, kurumsal amaç ve hedeflere ulaşmak için manevi yetenekleri ve yeterlilikleri optimize etmek büyük önem taşımaktadır (Saini, 2017).

Maneviyat odaklı kuruluşlar, kişisel gelişimi teşvik etmeye ve bireylerin maksimum kapasitelerine ulaşmalarını sağlamaya yönelik bir ilgi gösterirler. Benzer şekilde, maneviyata öncelik veren kuruluşlar, iş ve özel yaşam arasındaki çatışmanın neden olduğu çıkmazlarla doğrudan mücadele etme eğilimindedir. Günümüzde şirketler, işyerinde maneviyatın eksikliğinden kaynaklanan, stres seviyesinin yükselmesi, işe devamsızlığın artması, örgütsel güç dinamikleri ve siyasetin incelikleri gibi pek çok engelle karşılaşmaktadır. İşyeri maneviyatı, bireyin içsel varoluşunun varlığını kabul eder ve bu varoluş, toplumsal bir ortamda anlamlı işlerle uğraşarak beslenir (Pool, 2009). Yüksek düzeyde maneviyat ile karakterize edilen kuruluşlar tipik olarak dört temel kültürel özellik sergiler: derin bir amaç duygusu, güven ve hayranlık, insan merkezli çalışma metodolojileri ve çalışanların kendilerini ifade etmelerinin kabul edilmesi. Bir kurumdaki çalışanlar, işyerine girdikten sonra maneviyatlarından vazgeçmezler. Bunun yerine, manevi dinamiklerini aktif olarak korur, besler, şekillendirir, kısıtlar veya genişletirler. Son zamanlarda, bu kurumlardaki bireysel çalışanların maneviyatına ilişkin örgütsel araştırmalarda bir artış olmuştur. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, çalışanların iş yerindeki maneviyatının kurumun genel performansına nasıl katkıda bulunabileceğini gösteren çok çeşitli kanıtlar ortaya koymuştur. Bunlar arasında çalışan memnuniyetinin artırılması, örgütsel bağlılığın güçlendirilmesi ve yenilikçi iş davranışlarının teşvik edilmesi yer almaktadır (Afsar & Badir, 2017).

Okullardaki Liderlikte Moral Değerler

Eğitim kurumlarında çalışan bireylerin önemi ve iç dünyası, diğer kurumlara kıyasla daha büyük bir ağırlık taşır ve daha fazla öncelik verilir. Bu tespit, ister kapsayıcı ister dışlayıcı olsun, öğretmenlerin sınıf ortamında oluşturdukları atmosferin, öğretmenin huzurunu ve mesleki ortamını doğrudan etkilediği düşüncesiyle yakından ilişkilidir. Dahası, araştırmacılar, eğitimcilerin huzurunun ve yapıcı düşüncelerinin kurumun kültürel dokusu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu hesaplamışlardır (Ertürk, 2018). Bu kavrama ilişkin bazı araştırmaların bulguları, eğitim yöneticileri barışa yönelik davranışlar sergilediğinde, öğretmenlerin kurumlarındaki kültürü algılama biçimlerinin geliştiğini göstermiştir. Ayrıca, ruhani liderlik yaklaşımı ile öğretmenlerin kurumlarına karşı sergiledikleri bağlılık düzeyi arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Buna ek olarak, ruhani liderlikle ilişkili davranışlar öğrenen örgütlerin kurulmasında önemli bir bileşen oluşturmaktadır (Karadağ, 2009). Ruhani liderliğin temeli, çalışanların iç dünyasına inen, onların duygularına ve bilişsel süreçlerine gerçek bir ilgi gösteren bir yaklaşıma dayanır.

Alternatif liderlik yöntemlerinde bulunmayan bu benzersiz özellik, bireyin ruhunu canlandırıcı bir güçle besler. Sonuç olarak, ruhani liderlik uygulamalarının eğitim kurumlarında yaygınlaştırılması önemli avantajlar sağlayacaktır (Ertürk, 2018).

Araştırmanın problem cümlesi “Yöneticilerin çatışma yönetim becerileri ile öğretmen moral düzeyleri arasındaki ilişki var mıdır” biçiminde ifade edilmiştir.

Araştırmanın alt problemleri şunlardır;

1. Yöneticilerin çatışma yönetim becerilerine ilişkin öğretmen algıları ne düzeydedir?
2. Öğretmen moral düzeyleri ne düzeydedir?
3. Yöneticilerin çatışma yönetim becerilerine ilişkin öğretmen algıları: a) Cinsiyetlerine, (b) Öğrenim düzeylerine, (c) Kariyer durumlarına, (d) Çalışma kademelerine, (e) Yaşlarına, (f) Medeni durumlarına göre farklılaşmakta mıdır?
4. Öğretmen moral düzeyleri: a) Cinsiyetlerine, (b) Öğrenim düzeylerine, (c) Kariyer durumlarına, (d) Çalışma kademelerine, (e) Yaşlarına, (f) Medeni durumlarına göre farklılaşmakta mıdır?
5. Yöneticilerin çatışma yönetim becerileri ile öğretmen moral düzeyleri arasındaki ilişki nasıldır?

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Araştırma ilişkisel tarama modelinde nicel çalışma olarak yapılması planlanmaktadır. İlişkisel tarama modeli iki ya da daha çok sayıdaki değişken arasındaki değişimin varlığını belirlemeyi amaçlayan, değişkenlerin birlikte değişip değişmediğini; değişme varsa bunun nasıl olduğunu saptamaya çalışan araştırmalardır (Karasar, 2017). Araştırmanın niteliğine uygun olduğu için ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini 2023-2024 eğitim yılında Denizli ili Merkezefendi ilçesinde resmi okullarda görev yapan öğretmenler oluşturacaktır. Evrende yaklaşık 3400 öğretmen bulunmaktadır. Evrenini temsil edecek özelliklere sahip öğretmenler arasından “Seçkisiz örnekleme” yöntemiyle seçilen 244 öğretmene ulaşılarak veriler toplanmıştır.

Tablo 1.

Öğretmenlerin Kişisel Özelliklerine Göre Dağılımları

Değişken	Kategori	<i>n</i>	%
Cinsiyet	Kadın	128	52,5
	Erkek	116	47,5

Eğitim düzeyi	Lisans	194	79,5
	Lisansüstü	50	20,5
Kariyer	Öğretmen	70	28,7
	Uzman öğretmen	122	50,0
Kademe	Başöğretmen	52	21,3
	Okulöncesi	38	15,6
Yaş	İlkokul	60	24,6
	Ortaokul	102	41,8
	Lise	44	18,0
	25-35 yaş	44	18,0
Medeni durum	36-40 yaş	66	27,0
	41-45 yaş	64	26,2
	46 yaş ve üstü	70	28,7
Medeni durum	Evli	206	84,4
	Bekar	38	15,6

Tablo 1’de görüldüğü gibi öğretmenlerinin kişisel özelliklerinden cinsiyetlerine göre % 52,5’i kadınlardan % 47,5’i erkeklerden oluşmuştur. Öğretmenlerden eğitim düzeyi lisans mezunu olanlar % 79,5 iken lisansüstü mezunları % 20,5’tir. Kariyer basamağı olarak öğretmenlerin % 50,0’si uzman öğretmen, % 28,7’si öğretmen ve % 21,3’ü başöğretmendir. Öğretmenlerin % 41,8’i ortaokul, % 24,6’sı ilkokul, % 18,0’i lise ve % 15,6’sı okulöncesi kademelerinde çalışmaktadır. Öğretmenlerin % 28,7’si 46 yaş ve üstünde iken % 27,0’si 36-40 yaş aralığındadır. Öğretmenlerden % 84,4’ü evli iken % 15,6’sı bekarlardan oluşmaktadır.

Verilerin Toplanması

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı üç bölümden oluşmaktadır. Ölçeğin birinci bölümünde öğretmenlere ait genel bilgiler “Cinsiyet, öğrenim düzeyi, kariyer durumu, çalışma kademeleri, yaş ve medeni durum” olmak üzere 6 soru yer almaktadır. İkinci bölümde Okul yöneticilerinin çatışma yönetim stratejilerine yönelik öğretmen algılarını ölçmek için Özgan, (2006) tarafından geliştirilen “Çatışma Yönetimi Stratejileri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek toplam 41 madde olup, bütünleştirme, uzlaşma, uyma, hükmetme ve kaçınma olmak üzere 5 alt boyuttan oluşmaktadır

Üçüncü bölümde öğretmenlerin moral durumlarını tespit etmek için Öğretmen Moral Ölçeği kullanılacaktır. Ölçek Başbüyük (2012) tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçek Uyum, Liderlik Sinerjisi ve Kişisel Meydan Okuma olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır.

Veri toplamak için ölçek sahiplerinden izin alınmıştır. Akabinde Denizli milli eğitim müdürlüğünden araştırma izni alınmıştır. Araştırma izni alındıktan sonra ölçekler çoğaltılarak okullara gidilmiştir. Araştırma izni gösterilip gerekli açıklama yapıldıktan sonra araştırmaya gönüllü katılmak isteyen öğretmenlere ölçekler dağıtılmıştır. Ölçekleri

dolduran öğretmenlerden ölçekler toplanmıştır. Ölçekleri doldurma süresi yaklaşık olarak 25-30 dakikadır.

Verilerin Analizi

Verilerin analizinde SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Veriler bu programa kodlanarak girilmiştir. Bu araştırmada toplanan verilerin güvenilirlik testi Cronbach's Alpha testiyle yapılmış ve analiz sonucunda Alpha katsayılarının ,78 ile ,86 arasında olduğu ve yüksek güvenilirlikte olduğu görülmüştür. Verilerin normallik analizi basıklık ve çarpıklık testleri ile yapılmış ve analiz sonuçları Tablo 3.2'de verilmiştir.

Tablo 2.

Araştırma Verilerinin Normallik Analizi Sonuçları

	Basıklık (Kurtosis) Değeri	Çarpıklık (Skewness) Değeri
Bütünleştirme boyutu	-,301	-,163
Kaçınma boyutu	-,329	,298
Uzlaşma boyutu	,060	-,014
Hükmetme boyutu	,184	,418
Uyma boyutu	,028	,069
Genel çatışma strateji düzeyi	1,256	,469
Uyum boyutu	-,255	-,507
Liderlik Sinerjisi boyutu	,268	-,794
Kişisel Meydan Okuma boyutu	,424	-,438
Genel moral düzeyi	,307	-,627

Tablo 2'de araştırmada görüldüğü gibi verilerin normal dağılım analizi için basıklık ve çarpıklık testi yapılmış ve analiz sonucunda basıklık ve çarpıklık değerlerinin -1,5 ile +1,5 arasında olduğu görülmektedir. Çalışmalarda -+1,5 aralığındaki çarpıklık ve basıklık değerlerinin normal dağılım kabul edilmesi gerektiği ileri sürülmektedir. Buna göre veriler normal dağılım göstermekte olup analizlerde parametrik testlerin kullanılması gerekmektedir. Araştırmanın analizlerinde parametrik testlerden t testi, varyans analizi ve TUKEY testi kullanılmış bunun yanında ortalama, frekans, yüzde analizleri de yapılmıştır. Anlamlılık değeri, ,05 olarak göz önüne alınmıştır.

BULGULAR

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmanın birinci alt problemi "Yöneticilerin çatışma yönetim becerilerine

ilişkin öğretmen algıları ne düzeydedir?" şeklinde oluşturulmuştur. Öğretmenlerin yöneticilerin çatışma yönetimi becerilerine ilişkin bulgular Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3.

Öğretmenlerin Yöneticilerin Çatışma Yönetim Becerilerine İlişkin Algıları

	<i>n</i>	\bar{X}	<i>s</i>	Düzeyi
Bütünleştirme boyutu	244	4,18	,49	Yüksek
Kaçınma boyutu	244	3,03	,50	Orta
Uzlaşma boyutu	244	3,81	,44	Yüksek
Hükmetme boyutu	244	3,16	,58	Orta
Uyma boyutu	244	3,57	,50	Yüksek
Genel çatışma strateji düzeyi	244	3,52	,33	Yüksek

Tablo 3'te görüldüğü gibi öğretmenlerin okul yöneticilerinin çatışma yönetimi becerilerine ilişkin algılarının bütünleştirme boyutunda yüksek ($\bar{X}=4,18$), kaçınma boyutunda orta ($\bar{X}=3,03$), uzlaşma boyutunda yüksek ($\bar{X}=3,81$), hükmetme boyutunda orta ($\bar{X}=3,16$), uyma boyutunda yüksek ($\bar{X}=3,57$) ve genel çatışma strateji düzeyinde yüksek düzeydedir ($\bar{X}=3,52$). Bulgular öğretmenlerin okul yöneticilerinin çatışma yönetimi becerilerini bütünleştirme, uzlaşma ve uyma boyutlarıyla genel olarak yüksek düzeyde gördükleri ancak kaçınma ve hükmetme stratejileri boyutlarında ise orta düzeyde gördüklerini göstermektedir.

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmanın ikinci alt problemi "Öğretmen moral düzeyleri ne düzeydedir?" şeklinde oluşturulmuştur. Öğretmenlerin moral düzeylerine ilişkin analiz sonuçları Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4.

Öğretmenlerin Moral Düzeyi Algı Düzeyleri

	<i>n</i>	\bar{X}	<i>s</i>	Düzeyi
Uyum boyutu	244	3,00	,54	Yüksek
Liderlik Sinerjisi boyutu	244	3,02	,60	Yüksek
Kişisel Meydan Okuma boyutu	244	3,07	,41	Yüksek
Genel moral düzeyi	244	3,02	,47	Yüksek

Tablo 4'te görüldüğü gibi öğretmenlerin moral düzeylerinin uyum boyutu yüksek ($\bar{X}=3,00$), liderlik sinerjisi boyutu yüksek ($\bar{X}=3,02$), kişisel meydan okuma boyutu yüksek ($\bar{X}=3,07$) ve genel moral düzeyinin yüksek ($\bar{X}=3,02$) düzeylerde olduğu görülmüştür. Bulgular öğretmenlerin moral düzeylerinin boyutların tamamında ve genel olarak yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir.

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmanın üçüncü alt problemi "Yöneticilerin çatışma yönetim becerilerine ilişkin öğretmen algıları: a) Cinsiyetlerine, (b) Öğrenim düzeylerine, (c) Kariyer

durumlarına, (d) Çalışma kademelerine, (e) Yaşlarına, (f) Medeni durumlarına göre farklılaşmakta mıdır?" şeklinde oluşturulmuştur.

Yöneticilerin çatışma yönetim becerilerine ilişkin öğretmen algılarının cinsiyete göre analiz sonuçları Tablo 5'te verilmiştir.

Tablo 5.

Yöneticilerin Çatışma Yönetim Becerilerine İlişkin Öğretmen Algılarının Cinsiyete Göre Analiz Sonuçları

	Cinsiyet	n	\bar{X}	s	t	p
Bütünleştirme boyutu	Kadın	128	4,22	,48	1,44	,15
	Erkek	116	4,13	,51		
Kaçınma boyutu	Kadın	128	2,99	,45	-1,60	,11
	Erkek	116	3,09	,54		
Uzlaşma boyutu	Kadın	128	3,79	,40	-,73	,46
	Erkek	116	3,84	,47		
Hükmetme boyutu	Kadın	128	3,13	,55	-1,12	,26
	Erkek	116	3,21	,62		
Uyma boyutu	Kadın	128	3,50	,48	-2,63	,00*
	Erkek	116	3,67	,51		
Genel çatışma strateji düzeyi	Kadın	128	3,50	,30	-1,24	,21
	Erkek	116	3,55	,37		

*p<0,05

Tablo 5'te görüldüğü gibi yöneticilerin çatışma yönetim becerilerine ilişkin öğretmen algılarının cinsiyete göre bütünleştirme boyutunda ($t=1,44$; $p>0,05$), kaçınma boyutunda ($t=-1,60$; $p>0,05$), uzlaşma boyutunda ($t=-,73$; $p>0,05$), hükmetme boyutunda ($t=-1,12$; $p>0,05$) ve genel çatışma strateji düzeyinde ($t=-1,24$; $p>0,05$) farklılık görülmemiş ancak uyma boyutunda ($t=-2,63$; $p<0,05$) farklılık göstermiştir. Uyma boyutunda ortalamalara bakıldığında kadın öğretmenlere göre erkek öğretmenlerin daha yüksek ortalamalara sahip oldukları görülmüştür.

Yöneticilerin çatışma yönetim becerilerine ilişkin öğretmen algılarının eğitim düzeylerine göre analiz sonuçları Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6.

Yöneticilerin Çatışma Yönetim Becerilerine İlişkin Öğretmen Algılarının Eğitim Düzeyine Göre Analiz Sonuçları

	Eğitim düzeyi	n	\bar{X}	s	t	p
Bütünleştirme boyutu	Lisans	194	4,16	,51	-1,09	,27
	Lisansüstü	50	4,25	,41		
Kaçınma boyutu	Lisans	194	3,03	,47	-,03	,97

	Lisansüstü	50	3,04	,60		
Uzlaşma boyutu	Lisans	194	3,82	,41	,44	,66
	Lisansüstü	50	3,79	,44		
Hükmetme boyutu	Lisans	194	3,11	,51	-2,89	,00*
	Lisansüstü	50	3,38	,78		
Uyma boyutu	Lisans	194	3,55	,48	-1,49	,13
	Lisansüstü	50	3,67	,59		
Genel çatışma strateji düzeyi	Lisans	194	3,51	,31	-1,26	,20
	Lisansüstü	50	3,58	,42		

*p<0,05

Tablo 6'da görüldüğü gibi yöneticilerin çatışma yönetim becerilerine ilişkin öğretmen algılarının eğitim düzeyine göre bütünleştirme boyutunda ($t=-1,09$; $p>0,05$), kaçınma boyutunda ($t=-,03$; $p>0,05$), uzlaşma boyutunda ($t=,44$; $p>0,05$), uyma boyutunda ($t=-1,49$; $p>0,05$) ve genel çatışma strateji düzeyinde ($t=-1,26$; $p>0,05$) farklılık görülmemiş ancak hükmetme boyutunda ($t=-2,89$; $p<0,05$) farklılık göstermiştir. Hükmetme boyutunda ortalamalara bakıldığında lisansüstü mezunu olan öğretmenlerin lisans mezunu öğretmenlere göre daha yüksek ortalamalara sahip oldukları görülmüştür. Lisans mezunu öğretmenlerin okul yöneticilerinin hükmetme stratejisini çatışma yönetim stratejisi olarak daha yüksek kullandıklarını düşündükleri söylenebilir.

Yöneticilerin çatışma yönetim becerilerine ilişkin öğretmen algılarının kariyer basamaklarına göre analiz sonuçları Tablo 7'de verilmiştir.

Tablo 7.

Yöneticilerin Çatışma Yönetim Becerilerine İlişkin Öğretmen Algılarının Kariyer Basamaklarına Göre Analiz Sonuçları

	Kariyer Basamakları	<i>n</i>	\bar{X}	<i>s</i>	<i>F</i>	<i>p</i>	Fark
Bütünleştirme boyutu	Öğretmen	70	4,09	,44	2,27	,10	-
	U. Öğretmen	122	4,24	,50			
	Başöğretmen	52	4,16	,53			
Kaçınma boyutu	Öğretmen	70	3,04	,49	,10	,89	-
	U. Öğretmen	122	3,02	,50			
	Başöğretmen	52	3,06	,51			
Uzlaşma boyutu	Öğretmen	70	3,69	,40	4,90	,00*	1-2
	U. Öğretmen	122	3,89	,41			
	Başöğretmen	52	3,81	,50			
Hükmetme boyutu	Öğretmen	70	3,28	,56	5,40	,00*	1-2;
	U. Öğretmen	122	3,05	,53			

	Başöğretmen	52	3,30	,68			
Uyma boyutu	Öğretmen	70	3,45	,46	3,73	,02*	1-2
	U. Öğretmen	122	3,66	,51			
	Başöğretmen	52	3,56	,52			
Genel çatışma strateji düzeyi	Öğretmen	70	3,48	,29	,75	,46	-
	U. Öğretmen	122	3,54	,33			
	Başöğretmen	52	3,54	,39			
*p<0,05	1. Öğretmen	2. Uzman öğretmen	3. Başöğretmen				

Tablo 7’de görüldüğü gibi yöneticilerin çatışma yönetim becerilerine ilişkin öğretmen algılarının kariyer basamaklarına göre bütünleştirme boyutunda ($F=2,27$; $p>0,05$), kaçınma boyutunda ($F=,10$; $p>0,05$) ve genel çatışma strateji düzeyinde ($F=,75$; $p>0,05$) farklılık göstermediği ancak uzlaşma boyutunda ($F=4,90$; $p<0,05$), hükmetme boyutunda ($F=5,40$; $p<0,05$) ve uyma boyutunda ($F=3,73$; $p<0,05$) farklılık gösterdiği görülmektedir. Farklılık olan grupları bulmak amacıyla post Hoc Tukey analizi sonucunda uzlaşma boyutunda öğretmenlerle uzman öğretmenlere arasında uzman öğretmenler lehine yüksektir. Hükmetme boyutunda öğretmenlerle uzman öğretmenlere arasında öğretmenler lehine ve uzman öğretmenlerle başöğretmenler arasında ve başöğretmenler lehine yüksek olduğu görülmektedir. Uyma boyutunda öğretmenlerle uzman öğretmenlere arasında uzman öğretmenler lehine yüksektir.

Yöneticilerin çatışma yönetim becerilerine ilişkin öğretmen algılarının çalışmakta olduğu kademelerine göre analiz sonuçları Tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 8.

Yöneticilerin Çatışma Yönetim Becerilerine İlişkin Öğretmen Algılarının Çalışmakta Oldukları Kademelerine Göre Analiz Sonuçları

	Kademe	n	\bar{X}	s	F	p	Fark
Bütünleştirme boyutu	Okulöncesi	38	4,26	,44	6,95	,00*	1-2;
	İlkokul	60	4,47	,40			1-3;
	Ortaokul	102	4,01	,52			2-3;
	Lise	44	4,11	,38			2-4
Kaçınma boyutu	Okulöncesi	38	3,03	,53	1,52	,20	-
	İlkokul	60	3,12	,56			
	Ortaokul	102	3,04	,43			
	Lise	44	2,91	,52			
Uzlaşma boyutu	Okulöncesi	38	3,86	,41	3,22	,02*	2-4
	İlkokul	60	3,94	,50			
	Ortaokul	102	3,78	,43			

	Lise	44	3,69	,34			
Hükmetme boyutu	Okulöncesi	38	3,36	,65	4,01	000*	1-3
	İlkokul	60	3,19	,60			
	Ortaokul	102	3,03	,56			
	Lise	44	3,29	,48			
Uyma boyutu	Okulöncesi	38	3,63	,43	4,56	,00*	2-3;
	İlkokul	60	3,78	,47			2-4
	Ortaokul	102	3,49	,53			
	Lise	44	3,45	,45			
Genel çatışma strateji düzeyi	Okulöncesi	38	3,58	,28	4,84	,00*	2-3;
	İlkokul	60	3,67	,34			2-4
	Ortaokul	102	3,45	,34			
	Lise	44	3,44	,28			

*p<0,05 1. Okulöncesi 2. İlkokul 3. Ortaokul 4. Lise

Tablo 8'de görüldüğü gibi yöneticilerin çatışma yönetim becerilerine ilişkin öğretmen algılarının çalışmakta oldukları kademelerine göre kaçınma boyutunda ($F=1,52$; $p>0,05$) farklılık gösterme iken bütünleştirme boyutunda ($F=6,95$; $p<0,05$), uzlaşma boyutunda ($F=3,22$; $p<0,05$), hükmetme boyutunda ($F=4,01$; $p<0,05$), uyma boyutunda ($F=4,56$; $p<0,05$) ve genel çatışma strateji düzeyinde ($F=4,84$; $p<0,05$) farklılık gösterdiği görülmüştür. Farklılık olan grupları bulmak amacıyla post Hoc Tukey analizi sonucunda bütünleştirme boyutunda ilkokullarda çalışanlar lehine, uzlaşma boyutunda ilkokullarda çalışanlar lehine hükmetme boyutunda okulöncesinde çalışanlar lehine, uyma boyutunda ilkokullarda çalışanlar lehine ve genel çatışma strateji düzeyinde ilkokullarda çalışanlar lehine yüksek olduğu görülmüştür. Buna göre çalışmakta oldukları kademelerine göre ilkokullarda çalışan öğretmenlerin okul yöneticilerinin çatışma yönetim becerilerini diğer kademelerde çalışanlardan daha yüksek gördükleri söylenebilir.

Yöneticilerin çatışma yönetim becerilerine ilişkin öğretmen algılarının yaşlarına göre analiz sonuçları Tablo 9'da verilmiştir.

Tablo 9.

Yöneticilerin Çatışma Yönetim Becerilerine İlişkin Öğretmen Algılarının Yaşlarına Göre Analiz Sonuçları

	Yaş	n	\bar{X}	s	F	p	Fark
Bütünleştirme boyutu	25-35 yaş	44	4,06	,49	1,42	,23	-
	36-40 yaş	66	4,24	,50			
	41-45 yaş	64	4,15	,47			
	46 yaş ve üstü	70	4,23	,50			
Kaçınma boyutu	25-35 yaş	44	2,91	,50	1,24	,29	-

	36-40 yaş	66	3,05	,49			
	41-45 yaş	64	3,08	,50			
	46 yaş ve üstü	70	3,06	,50			
Uzlaşma boyutu	25-35 yaş	44	3,63	,43	4,90	,00*	1-4
	36-40 yaş	66	3,81	,40			
	41-45 yaş	64	3,80	,40			
	46 yaş ve üstü	70	3,95	,47			
Hükmetme boyutu	25-35 yaş	44	3,27	,57	,60	,61	-
	36-40 yaş	66	3,13	,61			
	41-45 yaş	64	3,15	,51			
	46 yaş ve üstü	70	3,16	,63			
Uyma boyutu	25-35 yaş	44	3,45	,47	3,86	,01-	1-4
	36-40 yaş	66	3,67	,51			
	41-45 yaş	64	3,46	,44			
	46 yaş ve üstü	70	3,67	,53			
Genel çatışma strateji düzeyi	25-35 yaş	44	3,42	,28	2,15	,09	-
	36-40 yaş	66	3,55	,33			
	41-45 yaş	64	3,51	,33			
	46 yaş ve üstü	70	3,58	,36			

*p<0,05 1. 25-35 yaş 2. 36-40 yaş 3. 41-45 yaş 4. 46 yaş ve üstü

Tablo 9'da görüldüğü gibi yöneticilerin çatışma yönetim becerilerine ilişkin öğretmen algılarının yaşlarına göre bütünleştirme boyutunda ($F=1,42$; $p>0,05$), kaçınma boyutunda ($F=1,24$; $p>0,05$), hükmetme boyutunda ($F=,60$; $p>0,05$) ve genel çatışma strateji düzeyinde ($F=2,15$; $p>0,05$) farklılık görülmez iken uzlaşma boyutunda ($F=4,90$; $p<0,05$) ve uyma boyutunda ($F=3,86$; $p<0,05$) farklılık görülmüştür. Farklılık olan grupları bulmak amacıyla post Hoc Tukey analizi sonucunda uzlaşma ve uyma boyutlarında 25-35 yaş öğretmenleri ile 46 yaş ve üstündeki öğretmenler arasında ve 46 yaş ve üstündeki öğretmenler lehine daha yüksek gördükleri söylenebilir.

Yöneticilerin çatışma yönetim becerilerine ilişkin öğretmen algılarının medeni duruma göre analiz sonuçları Tablo 10'da verilmiştir.

Tablo 10.

Yöneticilerin Çatışma Yönetim Becerilerine İlişkin Öğretmen Algılarının Medeni Duruma Göre Analiz Sonuçları

	Medeni durum	n	\bar{X}	s	t	p
Bütünleştirme boyutu	Evli	206	4,15	,48	-2,07	,03*
	Bekar	38	4,33	,55		
Kaçınma boyutu	Evli	206	3,08	,50	3,16	,00*

	Bekar	38	2,80	,43		
Uzlaşma boyutu	Evli	206	3,84	,42	1,99	,04*
	Bekar	38	3,68	,51		
Hükmetme boyutu	Evli	206	3,15	,58	-1,18	,23
	Bekar	38	3,27	,62		
Uyma boyutu	Evli	206	3,61	,49	2,36	,02*
	Bekar	38	3,40	,53		
Genel çatışma strateji düzeyi	Evli	206	3,54	,33	1,44	,15
	Bekar	38	3,45	,35		

*p<0,05

Tablo 10’da görüldüğü gibi yöneticilerin çatışma yönetim becerilerine ilişkin öğretmen algılarının medeni duruma göre hükmetme boyutunda ($t=-1,18$; $p>0,05$) ve genel çatışma strateji düzeyinde ($t=1,44$; $p>0,05$) farklılık görülmemiş ancak bütünleştirme boyutunda ($t=-2,07$; $p<0,05$), kaçınma boyutunda ($t=3,16$; $p<0,05$), uzlaşma boyutunda ($t=1,99$; $p<0,05$) ve uyma boyutunda ($t=2,36$; $p<0,05$) farklılık görülmüştür. Ortalamalara bakıldığında hükmetme, kaçınma, uzlaşma ve uyma boyutlarında evlilerin ortalamalarının bekar öğretmenlerden daha yüksek olduğu görülmektedir.

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmanın dördüncü alt problemi “Öğretmen moral düzeyleri: a) Cinsiyetlerine, (b) Öğrenim düzeylerine, (c) Kariyer durumlarına, (d) Çalışma kademelerine, (e) Yaşlarına, (f) Medeni durumlarına göre farklılaşmakta mıdır?” şeklinde oluşturulmuştur.

Öğretmenlerin moral düzeylerinin cinsiyete göre analiz sonuçları Tablo 11’de verilmiştir.

Tablo 11.

Öğretmenlerin Moral Düzeylerinin Cinsiyete Göre Analiz Sonuçları

	Cinsiyet	n	\bar{X}	s	t	p
Uyum boyutu	Kadın	128	3,02	,58	,26	,79
	Erkek	116	3,00	,50		
Liderlik Sinerjisi boyutu	Kadın	128	3,06	,64	,96	,33
	Erkek	116	2,99	,55		
Kişisel Meydan Okuma boyutu	Kadın	128	3,09	,46	,73	,46
	Erkek	116	3,05	,36		
Genel moral düzeyi	Kadın	128	3,05	,52	,76	,45
	Erkek	116	3,00	,42		

*p<0,05

Tablo 11’de görüldüğü gibi öğretmenlerin moral düzeylerinin cinsiyete göre uyum boyutunda ($t=,26$; $p>0,05$), liderlik sinerjisi boyutunda ($t=,96$; $p>0,05$), kişisel meydan okuma boyutunda ($t=,73$; $p>0,05$) ve genel moral düzeyinde ($t=,76$; $p>0,05$) anlamlı farklılık görülmemektedir. Bulgular öğretmenlerin moral düzeylerinin cinsiyete göre boyutlar ve genel olarak benzer olduğunu göstermektedir.

Öğretmenlerin moral düzeylerinin eğitim düzeyine göre analiz sonuçları Tablo 12’de verilmiştir.

Tablo 12.

Öğretmenlerin Moral Düzeylerinin Eğitim Düzeyine Göre Analiz Sonuçları

	Eğitim düzeyi	<i>n</i>	\bar{X}	<i>s</i>	<i>t</i>	<i>p</i>
Uyum boyutu	Lisans	194	3,10	,47	5,32	,00*
	Lisansüstü	50	2,66	,66		
Liderlik Sinerjisi boyutu	Lisans	194	3,10	,55	3,82	,00*
	Lisansüstü	50	2,74	,69		
Kişisel Meydan Okuma boyutu	Lisans	194	3,08	,41	,74	,46
	Lisansüstü	50	3,03	,42		
Genel moral düzeyi	Lisans	194	3,10	,43	4,41	,00*
	Lisansüstü	50	2,77	,56		

*p<0,05

Tablo 12’de görüldüğü gibi öğretmenlerin moral düzeylerinin eğitim düzeyine göre kişisel meydan okuma boyutunda ($t=,74$; $p>0,05$) farklılık görülmediği ancak uyum boyutunda ($t=5,32$; $p<0,05$), liderlik sinerjisi boyutunda ($t=3,82$; $p<0,05$) ve genel moral düzeyinde ($t=4,41$; $p<0,05$) farklılık görüldüğü tespit edilmiştir. Ortalamalar incelendiğinde lisans mezunu olan öğretmenlerin uyum, liderlik sinerjisi ve genel moral düzeylerinin lisansüstü mezunlarından daha yüksek olduğu görülmektedir.

Öğretmenlerin moral düzeylerinin kariyer basamaklarına göre analiz sonuçları Tablo 13’te verilmiştir.

Tablo 13.

Öğretmenlerin Moral Düzeylerinin Kariyer Basamaklarına Göre Analiz Sonuçları

	Kariyer Basamakları	<i>n</i>	\bar{X}	<i>s</i>	<i>F</i>	<i>p</i>	Fark
Uyum boyutu	Öğretmen	70	2,85	,48	4,48	,01*	1-2;
	U. Öğretmen	122	3,07	,60			
	Başöğretmen	52	3,09	,42			
Liderlik sinerjisi boyutu	Öğretmen	70	2,91	,64	2,60	,07	-
	U. Öğretmen	122	3,04	,64			

		Başöğretmen	52	3,15	,38				
Kişisel meydan okuma boyutu		Öğretmen	70	2,90	,44	6,39	,00*	1-2;	
		U. Öğretmen	122	3,14	,38				1-3
		Başöğretmen	52	3,15	,40				
Genel moral düzeyi		Öğretmen	70	2,88	,48	3,94	,00*	1-2;	
		U. Öğretmen	122	3,07	,50				1-3
		Başöğretmen	52	3,13	,35				
*p<0,05	1. Öğretmen	2. Uzman öğretmen	3. Başöğretmen						

Tablo 13'te görüldüğü gibi öğretmenlerin moral düzeylerinin kariyer basamaklarına göre liderlik sinerjisi boyutunda ($F=2,60$; $p>0,05$) farklılık görülmez iken uyum boyutunda ($F=4,48$; $p<0,05$), kişisel meydan okuma boyutunda ($F=6,39$; $p<0,05$) ve genel moral düzeyinde ($F=3,94$; $p<0,05$) farklılık görülmektedir. Farklılık olan grupları bulmak amacıyla post Hoc Tukey analizi sonucunda uyum, kişisel meydan okuma boyutlarıyla genel moral düzeyinde öğretmenlerle uzman öğretmenler ve başöğretmenler arasında farklılık olup fark uzman ve başöğretmenler lehine yüksektir.

Öğretmenlerin moral düzeylerinin çalışmakta olduğu kademelerine göre analiz sonuçları Tablo 14'te verilmiştir.

Tablo 14.

Öğretmenlerin Moral Düzeylerinin Çalışmakta Oldukları Kademelerine Göre Analiz Sonuçları

	Kademe	n	\bar{X}	s	F	p	Fark
Uyum boyutu	Okulöncesi	38	3,23	,63	5,72	,00*	1-3;
	İlkokul	60	3,12	,50			1-4;
	Ortaokul	102	2,94	,47			2-4
	Lise	44	2,82	,59			
Liderlik Sinerjisi boyutu	Okulöncesi	38	3,21	,56	5,80	,00*	1-4;
	İlkokul	60	3,06	,63			2-4;
	Ortaokul	102	3,08	,46			3-4
	Lise	44	2,71	,75			
Kişisel Meydan Okuma boyutu	Okulöncesi	38	2,96	,45	6,29	,00*	1-2;
	İlkokul	60	3,26	,31			2-3;
	Ortaokul	102	3,07	,39			2-4;
	Lise	44	2,92	,48			
Genel moral düzeyi	Okulöncesi	38	3,17	,53	4,74	,00*	1-4;
	İlkokul	60	3,13	,45			2-4;
	Ortaokul	102	3,02	,38			3-4
	Lise	44	2,79	,59			

*p<0,05 1. Okulöncesi 2. İlkokul 3. Ortaokul 4. Lise

Tablo 14’te görüldüğü gibi öğretmenlerin moral düzeylerinin çalışmakta oldukları kademelerine göre uyum boyutunda ($F=5,72$; $p<0,05$), liderlik sinerjisi boyutunda ($F=5,80$; $p<0,05$), kişisel meydan okuma boyutunda ($F=6,29$; $p<0,05$) ve genel moral düzeyinde ($F=4,74$; $p<0,05$) farklılık gösterdiği görülmektedir. Farklılık olan grupları bulmak amacıyla post Hoc Tukey analizi sonucunda uyum boyutunda okulöncesinde çalışanlar lehine yüksek lise kademelerinde çalışanlar aleyhine düşük, liderlik sinerjisi boyutunda lise kademelerinde çalışanlar aleyhine düşük olduğu görülmüştür. Kişisel meydan okuma boyutunda ilkokul kademelerinde çalışanlar lehine yüksek ve genel moral düzeyinde lise kademesinde çalışanlar aleyhine düşüktür.

Öğretmenlerin moral düzeylerinin yaşlarına göre analiz sonuçları Tablo 15’te verilmiştir.

Tablo 15.

Öğretmenlerin Moral Düzeylerinin Yaşlarına Göre Analiz Sonuçları

	Yaş	<i>n</i>	\bar{X}	<i>s</i>	<i>F</i>	<i>p</i>	Fark	
Uyum boyutu	25-35 yaş	44	2,92	,55	5,08	,00*	1-4;	
	36-40 yaş	66	2,85	,62				2-4
	41-45 yaş	64	3,01	,51				
	46 yaş ve üstü	70	3,21	,42				
Liderlik Sinerjisi boyutu	25-35 yaş	44	2,92	,71	5,01	,00*	2-3;	
	36-40 yaş	66	2,84	,68				2-4
	41-45 yaş	64	3,12	,50				
	46 yaş ve üstü	70	3,19	,45				
Kişisel Meydan Okuma boyutu	25-35 yaş	44	2,86	,43	5,81	,00*	1-3;	
	36-40 yaş	66	3,06	,47				1-4
	41-45 yaş	64	3,09	,32				
	46 yaş ve üstü	70	3,20	,37				
Genel moral düzeyi	25-35 yaş	44	2,91	,55	5,50	,00*	1-4;	
	36-40 yaş	66	2,89	,53				2-4
	41-45 yaş	64	3,07	,42				
	46 yaş ve üstü	70	3,20	,34				

*p<0,05 1. 25-35 yaş 2. 36-40 yaş 3. 41-45 yaş 4. 46 yaş ve üstü

Tablo 15’te görüldüğü gibi öğretmenlerin moral düzeylerinin yaşlarına göre uyum boyutunda ($F=5,08$; $p<0,05$), liderlik sinerjisi boyutunda ($F=5,01$; $p<0,05$), kişisel meydan okuma boyutunda ($F=5,81$; $p<0,05$) ve genel moral düzeyinde ($F=5,50$; $p<0,05$) farklılık göstermektedir. Farklılık olan grupları bulmak amacıyla post Hoc Tukey analizi

sonucunda bütün boyutlarda ve genel olarak 46 yaş ve üstündekiler lehine yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum 46 yaş ve üstündeki öğretmenlerin moral düzeylerinin diğer yaş gruplarından daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Öğretmenlerin moral düzeylerinin medeni duruma göre analiz sonuçları Tablo 16'da verilmiştir.

Tablo 16.

Öğretmenlerin Moral Düzeylerinin Medeni Duruma Göre Analiz Sonuçları

	Medeni durum	n	\bar{X}	s	t	p
Uyum boyutu	Evli	206	2,98	,53	-1,55	,12
	Bekar	38	3,13	,56		
Liderlik Sinerjisi boyutu	Evli	206	3,01	,60	-,82	,41
	Bekar	38	3,10	,57		
Kişisel Meydan Okuma boyutu	Evli	206	3,04	,38	-2,96	,00*
	Bekar	38	3,25	,52		
Genel moral düzeyi	Evli	206	3,01	,46	-1,61	,10
	Bekar	38	3,14	,53		

*p<0,05

Tablo 16'da görüldüğü gibi öğretmenlerin moral düzeylerinin medeni duruma göre uyum boyutunda ($t=-1,55$; $p>0,05$), liderlik sinerjisi boyutunda ($t=-,82$; $p>0,05$) ve genel moral düzeyinde ($t=-1,61$; $p>0,05$) farklılık göstermez iken kişisel meydan okuma boyutunda ($t=-2,96$; $p<0,05$) anlamlı farklılık göstermiştir. Ortalamalar incelendiğinde evli öğretmenlerin moral düzeyi kişisel meydan okuma boyutunda bekarlardan düşük çıkmıştır.

Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmanın beşinci alt problemi "Yöneticilerin çatışma yönetim becerileri ile öğretmen moral düzeyleri arasındaki ilişki nasıldır?" şeklinde oluşturulmuştur. Öğretmenlerin yöneticilerin çatışma yönetim becerileri ile öğretmen moral düzeyleri arasındaki ilişki düzeyi Pearson Korelasyon testi ile analiz edilerek sonuçları Tablo 17'de verilmiştir.

Tablo 17.

Öğretmenlerin Yöneticilerin Çatışma Yönetim Becerileri ile Öğretmen Moral Düzeyleri Arasındaki İlişki Düzeyine İlişkin Analiz Sonuçları

		Uyum boyutu	Liderlik sinerjisi boyutu	Kişisel meydan okuma boyutu	Genel moral düzeyi
Bütünleştirme boyutu	r	,224**	,106	,309**	,205**
	p	,000	,097	,000	,001
	n	244	244	244	244
Kaçınma boyutu	r	,065	,176**	-,049	,115

	p	,310	,006	,450	,074
	n	244	244	244	244
Uzlaşma boyutu	r	,293**	,249**	,360**	,321**
	p	,000	,000	,000	,000
	n	244	244	244	244
Hükmetme boyutu	r	,087	,016	,118	,065
	p	,177	,808	,067	,310
	n	244	244	244	244
Uyma boyutu	r	,227**	,151*	,208**	,213**
	p	,000	,018	,001	,001
	n	244	244	244	244
Genel çatışma strateji düzeyi	r	,242**	,214**	,237**	,259**
	p	,000	,001	,000	,000
	n	244	244	244	244

Tablo 17’de görüldüğü gibi öğretmenlerin yöneticilerin çatışma yönetim becerileri ile öğretmen moral düzeyleri arasında anlamlı, pozitif yönde ve düşük düzeyde ilişki olduğu görülmektedir ($r=,259$; $p<,01$). Buna göre öğretmenlerin okul yöneticilerinin çatışma yönetimi becerileri algıları arttıkça öğretmenlerin moral düzeyleri de artmaktadır. Bununla birlikte yöneticilerin çatışma yönetim becerileri ve alt boyutları ile öğretmenlerin moral düzeyleri ve alt boyutları arasında anlamlı pozitif yönlü düşük ve orta düzeylerde ilişki olduğu görülmektedir. Bulgular öğretmenlerin moral düzeyleri ile yöneticilerin çatışma yönetimi becerileri arasında pozitif yönde, düşük ve orta düzeylerde ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Öğretmenlerin okul yöneticilerinin çatışma yönetimi becerilerini bütünleştirme, uzlaşma ve uyma boyutlarıyla genel olarak yüksek düzeyde gördükleri ancak kaçınma ve hükmetme stratejileri boyutlarında ise orta düzeyde görmektedirler. Bu durum öğretmenlerin okul yöneticilerinin çatışma yönetim becerileriyle ilgili olumlu düşünceler taşıdıklarını göstermektedir.

Öğretmenlerin moral düzeylerinin uyum, liderlik sinerjisi ve kişisel meydan okuma boyutlarıyla genel moral düzeyleri yüksek düzeyde ölçülmüştür. Buna göre öğretmenlerin moral düzeylerinin boyutların tamamında ve genel olarak yüksek düzeyde olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin moral düzeylerinin yüksek olması eğitim örgütleri ve öğretmenler açısından olumlu ve istenen bir durumdur.

Yöneticilerin çatışma yönetim becerilerine ilişkin öğretmen algılarının cinsiyet, öğrenim düzeyi, kariyer, çalışma kademeleri, yaş ve medeni durumlarına göre farklılık göstermiştir. Cinsiyete uyma boyutunda kadın öğretmenlere göre erkek öğretmenlerin daha yüksek ortalamalara sahip oldukları görülmüştür. Eğitim düzeyine göre hükmetme boyutunda lisans mezunu öğretmenlerin okul yöneticilerinin hükmetme stratejisini

çatışma yönetim stratejisi olarak daha yüksek kullandıklarını düşündükleri söylenebilir. Kariyer basamaklarına göre uzlaşma boyutunda öğretmenlerle uzman öğretmenlere arasında uzman öğretmenler lehine yüksektir. Hükmetme boyutunda öğretmenlerle uzman öğretmenlere arasında öğretmenler lehine ve uzman öğretmenlerle başöğretmenler arasında ve başöğretmenler lehine yüksek olduğu görülmektedir. Uyma boyutunda öğretmenlerle uzman öğretmenlere arasında uzman öğretmenler lehine yüksektir. Çalışmakta oldukları kademelerine göre bütünleştirme boyutunda ilkokullarda çalışanlar lehine, uzlaşma boyutunda ilkokullarda çalışanlar lehine hükmetme boyutunda okulöncesinde çalışanlar lehine, uyma boyutunda ilkokullarda çalışanlar lehine ve genel çatışma strateji düzeyinde ilkokullarda çalışanlar lehine yüksek olduğu görülmüştür. Buna göre çalışmakta oldukları kademelerine göre ilkokullarda çalışan öğretmenlerin okul yöneticilerinin çatışma yönetim becerilerini diğer kademelerde çalışanlardan daha yüksek gördükleri söylenebilir. Yaşlarına göre uzlaşma ve uyma boyutlarında 25-35 yaş öğretmenleri ile 46 yaş ve üstündeki öğretmenler arasında ve 46 yaş ve üstündeki öğretmenler lehine daha yüksek gördükleri söylenebilir. Yöneticilerin çatışma yönetim becerilerine ilişkin öğretmen algılarının medeni duruma göre hükmetme, kaçınma, uzlaşma ve uyma boyutlarında evlilerin ortalamalarının bekar öğretmenlerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Bunun nedeni evli öğretmenlerin okul yöneticilerinin çatışma yönetim becerilerini daha yüksek düzeyde algılamalarıdır.

Öğretmen moral düzeylerinin cinsiyetlerine göre farklılık göstermediği ancak öğrenim düzeyi, kariyer durumu, çalışma kademeleri, yaş ve medeni durumlarına göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Öğretmenlerin moral düzeylerinin eğitim düzeyine göre lisans mezunu olan öğretmenlerin uyum, liderlik sinerjisi ve genel moral düzeylerinin lisansüstü mezunlarından daha yüksek olduğu görülmüştür. Kariyer basamaklarına göre uyum, kişisel meydan okuma boyutlarıyla genel moral düzeyinde öğretmenlerle uzman öğretmenler ve başöğretmenler arasında farklılık olup fark uzman ve başöğretmenler lehine yüksektir. Çalışmakta oldukları kademelerine göre uyum boyutunda okulöncesinde çalışanlar lehine yüksek lise kademelerinde çalışanlar aleyhine düşük, liderlik sinerjisi boyutunda lise kademelerinde çalışanlar aleyhine düşük olduğu görülmüştür. Kişisel meydan okuma boyutunda ilkokul kademelerinde çalışanlar lehine yüksek ve genel moral düzeyinde lise kademesinde çalışanlar aleyhine düşüktür. Yaşlarına göre bütün boyutlarda ve genel olarak 46 yaş ve üstündekiler lehine yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum 46 yaş ve üstündeki öğretmenlerin moral düzeylerinin diğer yaş gruplarından daha yüksek olduğunu göstermektedir. Medeni duruma göre evli

öğretmenlerin moral düzeyi kişisel meydan okuma boyutunda bekarlardan düşük çıkmıştır.

Öğretmenlerin yöneticilerin çatışma yönetim becerileri ile öğretmen moral düzeyleri arasında anlamlı, pozitif yönde ve düşük düzeyde ilişki olduğu görülmüştür. Buna göre öğretmenlerin okul yöneticilerinin çatışma yönetimi becerileri algıları arttıkça öğretmenlerin moral düzeyleri de artmaktadır. Bununla birlikte yöneticilerin çatışma yönetim becerileri ve alt boyutları ile öğretmenlerin moral düzeyleri ve alt boyutları arasında anlamlı pozitif yönlü düşük ve orta düzeylerde ilişki olduğu görülmektedir. Bulgular öğretmenlerin moral düzeyleri ile yöneticilerin çatışma yönetimi becerileri arasında pozitif yönde, düşük ve orta düzeylerde ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.

Öneriler

Okul yöneticilerinin çatışma yönetimi becerilerini çok yüksek düzeye yükseltmek için eğitim, danışmanlık ve iyi uygulama örnekleriyle desteklemeler yapılabilir.

Öğretmenlerin moral düzeylerinin çok yüksek düzeye çıkarılması amacıyla bu alanda yeterliklerini arttırıcı çalışmalar yapılabilir.

Yöneticilerin çatışma yönetimi becerilerine ilişkin erkek öğretmenlerin, lisans mezunu olanların ve başöğretmenler lehine yüksek olmasının nedenleri araştırılabilir.

Yöneticilerin çatışma yönetimi becerileriyle ilgili olarak ilkokullarda çalışanlar, 46 yaş ve üstündekiler, evli öğretmenler lehine yüksek çıkmasının sebepleri nitel veya nicel olarak ayrıca araştırılabilir.

Öğretmenlerin moral düzeylerinin lisans mezunları lehine, uzman ve baş öğretmenler lehine, 46 yaş ve üstündekiler ve bekar öğretmenler lehine yüksek olmasının sebep ya da sebepleri araştırma konusu olarak araştırılabilir.

Öğretmenlerin yöneticilerin çatışma yönetim becerileri ile öğretmen moral düzeyleri arasında ilişki olduğundan hareketle okul yöneticilerinin yönetimde uygulayacakları sistemi buna göre kurgulamaları için bu konulardaki duyarlıklarını arttırıcı çalışmalar yapılabilir.

KAYNAKÇA

Açıkalın, A. (1994). *Çağdaş Örgütlerde İnsan Kaynağının Personel Yönetimi*. Ankara: Personel Eğitim Merkezi Yayınları.

Afsar, B., & Badir, Y. (2017). Workplace spirituality, perceived organizational support and innovative work behavior: the mediating effects of person-organization fit. *Journal Of Workplace Learning*, 29(2), 95-109.

- Akova, O. ve Akın, G. (2015). *Çatışma yönetimi yönetsel ve örgütsel etkinliği geliştirme yöntemleri*. İstanbul: Adra Yayıncılık
- Babatunde, B., & Adebisi, A. (2012). Strategic environmental scanning and organization performance in a competitive business environment. *Economic Insights – Trends And Challenges*, 14(1), 24 – 34.
- Başaran, İ. E. (2006). *Türk Eğitim sistemi ve Okul Yönetimi*. Ankara: Ekinoks Yayınları.
- Başbüyük, K. (2012). *İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İşe Bağlılıkları ile Moral Durumları Arasındaki İlişki*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, SBE, İstanbul.
- Bayar, A. (2015). Bir örgüt olarak okulda meydana gelen çatışma nedenleri ve çözüm yollarına yönelik okul müdürlerinin görüşleri. *Sakarya University Journal of Education*, 5(3), 130-141.
- Buluç, B. (2009). İlköğretim Okullarında Bürokratik Okul Yapısı ile Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri Arasındaki İlişki. *Eğitim ve Bilim*, 34(152), 71-86.
- Çalık, A. (2021). *Duygusal Zeka ve Örgütsel Çatışma Yönetimi*. (1. basım). Ankara: Gazi Kitabevi.
- Eren, E. (2012). *Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi*. İstanbul: Beta Basım Yayım.
- Ertürk, M. (2018). *İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon*. İstanbul: Beta Basım.
- Freshman, B. (1999). An exploratory analysis of definitions and applications of spirituality in the workplace. *Journal Of Organizational Change Management*, 12(4), 318-329
- Güngör, T. A. ve Yılmaz, M. (2021). Okul Yöneticilerinin Uzaktan Eğitim Döneminde Kullandıkları Çatışma Stratejileri ve Yöntemleri. *Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 3583-3608.
- Hanaysha, J. (2016). Work environment and organizational learning as key drivers of employee productivity: evidence from higher education sector. *International Journal of Human Resource Studies*, 6(2), 1-13.
- Janipoor, Y. & Gholami, A. (2016). The effect of organization learning on employee productivity of keshavarzi. *Management Science Letters*, 9(1), 121-132.
- Karasar, N. (2017). *Bilimsel araştırma yöntemi - kavramlar, ilkeler, teknikler*. Ankara: Nobel.
- Karip, E. (2020). *Çatışma Yönetimi* (7. Basım). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Kinjerski, V. & Skrypnek, B. J. (2006). Creating organizational conditions that foster spirit at work. *Leadership & Organization Development Journal*, 27(4), 280-295.
- Koçak, S. (2012). *Öğretmenler Arası Çatışmalar İle Okul Müdürü-Öğretmen Çatışmalarında Kullanılan yöntemlerin ve Etkililik Düzeylerinin Karşılaştırılması (Uşak İl Örneği)*. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Koçel, T. (2015). *İşletme Yöneticiliği*. İstanbul: Beta Basım Yayım.
- Kondalkar, V. G. (2007). *Organizational Behaviour* (Cilt 61). New Delhi: International Limited Publisher.
- Nasurdin, A. M., Nejati, M. & Mei, Y. K. (2013). Workplace spirituality and organizational citizenship behaviour: exploring gender as a moderator. *South African Journal of Business Management*, 44(1), 61-74.
- Özdemir, S. (2020). *Eğitimde Örgütsel Yenileşme*. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Özgan, H. (2006). *İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Çatışma Yönetimi Stratejilerinin İncelenmesi*. Doktora Tezi. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
- Öztürk, H., Canbaş, B., & Babacan, E. (2015). Devlet hastaneleri, toplum ve aile sağlığı merkezlerinde çalışan hemşirelerin yaşadıkları sorunların belirlenmesi. *Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi*, 1(2), 189-201.
- Öztürk, H., Kurt, Ş., Mersinlioğlu, S. G., Bayrak, B., Balık, T., & Demirbağ, B. C. (2016). Hastanelerde işe yeni başlayan hemşirelerin sorunları. *ACU Sağlık Bilimleri Dergisi*(4), 189-201.

- Pawar, B. S. (2008). Two approaches to workplace spirituality facilitation: a comparison and implications. *Leadership And Organization Development Journal*, 29(6), 544-567.
- Petchsawang, P., & Mclean, G. M. (2017) Workplace spirituality, mindfulness meditation, and work engagement. *Journal Of Management, Spirituality & Religion*, 14(3), 216-244.
- Pool, E. (2009). Organizational spirituality a literature review. *Journal Of Business Ethics*, 84(1), 577-588.
- Rahim, M. A. (1983). *Organizational conflict inventories: Professional manual*. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Pres.
- Reave, L. (2005). Spiritual values and practices related on leadership effectiveness. *The Leadership Quarterly*, 16(5), 655-687.
- Rezghi, S. H., & Mosavi. (2013). The relationship between job satisfaction and productivity of staff in islamic azad university. *Tehran Medical Branch. Health Management*, 3(3), 19-27.
- Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2012). *Örgütsel davranış*. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
- Saini, R. (2017). Developing spirituality at workplace: boon or bane. *Indian Journal Occupational & Environmental Medicine*, 21(2), 43-44.
- Saylı, H. ve Tüfekci, A. (2008). Başarılı Bir Örgütsel Değişimin Gerçekleştirilmesinde Dönüştürücü Liderliğin Rolü. *Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi*, 193-210.
- Sheng, C., & Chen, M. (2012). Chinese viewpoints of workplace spirituality. *International Journal Of Business and Social Science*, 3(15), 195-203.
- Taymaz, H. (2021). *İlköğretim ve Ortaöğretim Okul Müdürleri İçin Okul Yönetimi*. Ankara: Pegem Akademi.
- Whitehead, D. K., Weis, S. A., & Tappen, R. M. (2010). *Essentials of Nursing Leadership and Management* (5. b.). ABD: F. A. Davis Company.
- Yüksel, Y. M. (2020). *Okul Müdürlerinin Çatışma Yönetim Stillerinin Öğretmen Motivasyonu Açısından İncelenmesi*. Denizli.